

MA’NAN BARKAMOL AVLODNI TARBIYALASHDA BOSHLANG‘ICH TA’LIMNING ROLI

¹Jalilova Dilshoda Ural qizi, ²Xolmo‘minova Sevinch Sherbek qizi

¹Nizomiy nomidagi TDPU Boshlang‘ich ta’limda ona tili va uni o‘qitish metodikasi kafedrası
o‘qituvchisi

² Nizomiy nomidagi TDPU Boshlang‘ich ta’lim fakulteti 1 bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11217371>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ma’nan barkamol avlod vakillarini tarbiya qilishda ta’limning ilk bosqichi — boshlang‘ich ta’limning roli haqidagi qarashlar, fikr-mulohazalar aks ettirildi. Bunda ota-ona bilan hamkorlik aloqalariga alohida to‘xtalib o‘tildi.

Kalit so‘zlar: o‘quvchi, boshlang‘ich ta’lim, ma’nan barkamol avlod, ma’naviyat.

Bugungi kunda mamlakatning jahon ta’lim makoniga kirishining hozirgi holatida mavjud xorijiy ma’naviy-pedagogik tajribani tahlil qilish va sharhlash zarurati zamonaviy ta’lim davriga xosdir. Ma’lumki, bolalikning ichki qadriyati, ta’lim tizimini demokratlashtirish, tarbiyaviy ishlarni tashkil etish jarayonida shaxsni rivojlantirish vazifalarining ustuvorligi, innovatsion pedagogik texnologiyalarni yaratish va sinovdan o‘tkazish kabilar tarixiy ta’lim bosqichlaridanoq o‘zining ustuvor jihatlari bilan ajralib turgan. Shu sababli ham ham tarixan ham davr bilan hamnafas holatda magnan barkamol avlod vakillarini tarbiya qilish, bu jarayonda zarur bo‘lsa, xorijiy tajribalarni qayta o‘rganish va amaliyotda sinovdan o‘tkazish, eng muhimi, tarixiy tajribalarni unutmazlik lozim.

Hozirgi globallashuv davrida o‘quvchi ma’naviyatini yuksaltirish, bilimni oshirish, tarbiyalashda boshlang‘ich ta’limning ahamiyati katta. Bugungi kunda boshlang‘ich ta’limning asosiy maqsadi bolaning o‘qishga bo‘lgan ijobiy munosabati, o‘qish savodxonligi, turli ma’lumotlar bilan ishlash, asosiy matematik amallarni bilishi va ularni kundalik hayotda qo‘llay olishi, mantiqiy va ijodiy fikrlashi, o‘z-o‘zini boshqarishi, jamoada o‘zini tuta bilish, yozma va og‘zaki muloqot madaniyati qoidalarini egallash, chet tillarini o‘rganishni boshlash, ta’limiy faoliyatini tashkil etish kabi ko‘nikmalarni shakllantirishdan iborat.

Ma’lumki, boshlang‘ich ta’lim umumta’lim tizimda juda o‘ziga xos bosqichdir. Aynan boshlang‘ich ta’limda maxsus yo‘naltirilgan ta’lim asosida bolalarda o‘sadigan va rivojlanadigan ko‘nikmalarga bilim poydevori qo‘yiladi. Bu barcha mintaqalarga xos desa ham bo‘ladi. Boshlang‘ich sinf o‘qituvchilari va umumiy aytganda, umumta’lim maktabi tizimi har bir shaxsning shaxsiy fazilatlarini ochib berish, uni rivojlantirish, bunga jiddiy e’tibor qaratishga mas’uldir. Shuningdek, boshlang‘ich ta’lim bosqichidayoq ma’nan barkamol avlodni tarbiyalash masalasi o‘zining jiddiyligini namoyon etadi. Bunda o‘quv materiallari, shaxsning to‘liq namoyon bo‘lishi uchun sharoit yaratuvchi vositalar va ularning rivojlanishida xizmat qiladigan ta’lim jarayoni sub’yektlarining o‘rni benihoya katta sanaladi.

Har tomonlama yetuk insonni tarbiyalash bugungi jamiyat oldida turgan dolzarb masalalardan biri bo‘lib qolmoqda. Komil insonni voyaga yetkazishda boshlang‘ich ta’lim, shubhasiz, mustahkam poydevor rolini o‘taydi. Boshlang‘ich sinflarda olib boriladigan ta’limiy ishlarning asosiy yo‘nalishlaridan biri o‘quvchilarning og‘zaki nutqini o‘stirish, muomala odobini shakllantirish hisoblanadi. Bu boshlang‘ich ta’lim mutasaddilari oldida turgan eng katta muammolardan biri ham shu.

O‘quvchi yuqori sinfga chiqqanda birinchi galdagi muammo, o‘quvchilarning nutqidagi kamchiliklar ekanligi aytiladi. Bu o‘quvchining kitobni kam o‘qishidan, o‘qigan asar yuzasidan og‘zaki hikoyalash malakasi rivojlanmaganidan dalolat beradi. Shu boisdan ota-ona bilan hamkorlikda ishlagan holda ularni tez-tez darslarga, tadbirlarga taklif qilib turish ham maqsadga muvofiqdir. Ota-ona uyda farzandi uchun pedagog ekanini his qilishi, shuning uchun kitobni avval o‘zlari o‘qib namuna bo‘lishlarini tushunib yetishlari zarur. Bundan tashqari, ota-ona o‘zlari televizor qarshisida o‘tirib olib farzandiga kitob o‘qishini ta’kidlashi noo‘rin ekanini anglaydilar. Shularni nazarda tutgan holda «Sinfdan tashqari o‘qish», tarbiyaviy soat va to‘garak mashg‘ulotlarida o‘quvchilarni badiiy adabiyotga qiziqtirish uchun ota-onalarni taklif qilgan holda noan’anaviy darslar tashkil etilishi joiz. Bunda dars yana ham qiziqarli bo‘lishi uchun vaqtdan unumli foydalanish maqsadida o‘quvchilarga topshiriqlar oldindan beriladi.

Bundan tashqari boshlang‘ich ta’lim o‘qituvchisi faqatgina shu sanalganlar bilan cheklanib qolmasligi zarur. U bo‘lajak faoliyat maqsadini o‘quvchilar anglab yetishlari uchun ham zamir yaratmog‘i darkor. Masalan bunda, o‘qituvchi tomonidan turli savollar berilishi mumkin: «Nega bundan, nega buni qilamiz?». Bu bilan o‘qituvchi o‘quvchilarga darsning maqsad va vazifalaridan kelib chiqqan holda, o‘quvchining shaxsiga munosib ravishda ularni natijalarga erishishga undaydi.

Yana boshlang‘ich ta’lim bosqichida ma’nan barkamol avlodni tarbiyalash maqsadida va aynan ma’naviyatni targ‘ib etuvchi dars mashg‘ulotlarida o‘quvchilarda quyidagi fazilatlar ham rivojlanadi: qat’iyatlilik, mehnatsevarlik, aniqlik, boshlangan ishni yakunlash istagi va shu kabilar. Bu barcha ko‘rsatmalar boshlang‘ich ta’lim uchun birinchi o‘rindagi vazifalardan hisoblanadi, chunki agar bu fazilatlar boshlang‘ich ta’lim bosqichidayoq o‘quvchilarda rivojlanar yoki rivojlantirilar ekan, kelajakda ma’naviy tahdidga qarshi kurasha oladigan yoshlarni, ma’naviy nosog‘lom muhitdan o‘zini olib chiqa oladigan avlodni tarbiyalashga erishilgan bo‘ladi.

REFERENCES

1. Абдуллаева А.Р. ЎҚИТУВЧИНИНГ КОНФЛИКТОЛОГИК ВАЗИЯТЛАРГА НИСБАТАН МАДАНИЯТИНИ БЕЛГИЛОВЧИ ФУНКЦИЯЛАРИ. International scientific and practical conference “Economics, management and digital innovation in education: modern trends and approaches” March 13, 2024. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10807462>
2. Dilshoda Jalilova Ural qizi, Shaxnoza Jalilova Ural qizi. MUAMMOLI TA’LIM - BOSHLANG‘ICH SINF ONA TILI DARSLARIDA O‘QUVCHILARNI IJODIY FIKRLASHGA O‘RGATISH VOSITASI SIFATIDA. “RAQAMLI TA’LIMNING ZAMONAVIY TENDENTSIYALARI VA ULARNI TA’LIM-TARBIYA JARAYONIGA TADBIQ QILISH YO‘LLARI” MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI 25-oktabr 2023-yil. 509-512-b. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10038453>
3. Dilshoda Jalilova Ural qizi, Shaxnoza Jalilova Ural qizi. RAQAMLI TA’LIM DAVRIDA INNOVATSION TARBIYA TEXNOLOGIYALARINING TALABALAR TARBIYAVIY FAOLIYATGA KIRISHISHIDA TUTGAN O‘RNI. “RAQAMLI TA’LIMNING ZAMONAVIY TENDENTSIYALARI VA ULARNI TA’LIM-TARBIYA JARAYONIGA TADBIQ QILISH YO‘LLARI” MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY

KONFERENSIYASI

25-oktabr

2023-yil.

564-566-b.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10040596>

4. https://t.me/jalilova_dilshoda_2292

5. <https://cyberleninka.ru>

6. <http://scientists.uz>